

R A1 01

FAZI LOGIČKI SISTEMI FLS-T2 ZA PODRŠKU SISTEMIMA DALJINSKOG NADZORA, DETEKCIJI I SELEKCIJI KVAROVA

SAŠA D. MILIĆ*, LJUBIŠA ČIČKARIĆ
ELETROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA, UNIVERZITET U BEOGRADU

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj —Proces donošenja odluka vezanih za održavanje proizvodnih kapitalnih jedinica generator–transformator je, pored svoje složenosti, veoma često izložen subjektivizmu i tradicionalnom pristupu održavanju. Složeni višeparametarski sistemi daljinskog nadzora, kao i moderne teorije i metodologije održavanja, značajno su unapredile ovu oblast kroz bolju predikciju kvara, praćenje potencijalnog kvara u realnom vremenu, niže troškove održavanja i racionalnije poslovanje.

U radu su dati modifikovani i prilagođeni postupci i metode, bazirane na primeni fazi logičkih sistema za podršku procesima donošenja odluka u oblastima daljinskog nadzora proizvodnih parametara i održavanja kapitalne opreme u elektranama. Poseban akcenat je stavljen na primenu fazi logičkih sistema tip-2 koji imaju prednost da zahvaljujući odgovarajuće definisanim intervalima fazi skupova mogu da umanje numeričke i lingvističke nesigurnosti koje su povezane sa ulazima i izlazima standardnih fazi logičkih sistema (tip–1). U radu su prikazana dva modela procesa donošenja odluka u cilju validacije predloženog postupka.

Ključne reči —Elektroenergetski sistem, proces donošenja odluka, fazi logika, fazi modelovanje.

1 UVOD

Elektroenergetski sistem (EES) se stalno unapređuje, kako u tehničko–tehnološkom, tako i u organizacionom i upravljačkom smislu. Poslednje dve dekade su posebno značajne u razvoju EES–a sa aspekta unapređenja svih vrsta održavanja, upravljanja i merenja, ali i sa aspekta uvođenja složenih višeparametarskih sistema daljinskog nadzora i kontrole. Od modernizacije upravljanja i odlučivanja na svih hijerarhijskim nivoima se očekuje unapređenje održivog razvoja, veća energetska efikasnost,

* Elektrotehnički institut Nikola Tesla, 11000 Beograd, Koste Glavinića 8a, 11000 Beograd, Srbija
s-milic@ieent.org.

značajno smanjenje troškova i brže i efikasnije donošenje odluka [1]. Proces deregulacije u EES-u uvodi još jedan stepen složenosti u procese odlučivanja jer sa sobom povlači drugačije uslove poslovanja i uvodi nove strategije u oblasti planiranja, upravljanja i održavanja. Pojedini pravci poslovanja postaju dvosmerni, a uticaj krajnjih korisnika veoma značajan [2].

Za potrebe definisanja metodologije odlučivanja, a sa ciljem razvoja praktično primenljivih višeparametarskih modela i smanjivanja mogućih subjektivnosti u procesu donošenja odluka, u ovom radu je prikazana praktična primena fazi logike, kao jedne od prepoznatih i priznatih teorija koja se uspešno koristi za modelovanje složenih procesa donošenja odluka. Modelovana su dva konkretna procesa odlučivanja, prvi na proizvodnom nivou donošenja odluka vezanih za analizu kvarova i definisanje strategije održavanja, a drugi na strateškom nivou planiranja investicija.

2 MODELOVANJE PROCESA ODLUČIVANJA

2.1 Proces donošenja odluka

Proces odlučivanja tj. donošenja odluka “*decision making*” je u novije vreme prerastao u teoriju kojom se bave istraživači iz više raznorodnih disciplina. To je pre svega složen i zahtevan proces koji se bazira na velikom broju raznorodnih podataka i informacija. Kompleksnost procesa odlučivanja raste sa uključivanjem različitih stavova stručnjaka i potencijalnih subjektivnosti donosioca odluka. Kada se, uz sve pomenuto, u obzir uzmu i situacije sa nedovoljno informacija, od kojih neke mogu da budu dobijene iz nepouzdanih izvora, onda se ceo proces dodatno usložnjava. Da bi se proces odlučivanja raščlanio u cilju lakšeg sprovođenja, uvedeno je nekoliko podela, tj. prepoznato je nekoliko njegovih faza. Jedna od detaljnijih podela (u teoriji ih ima više) ukazuje da je proces odlučivanja podeljen u jedanaest osnovnih faza [3]:

1. Evidentiranje problema
2. Rangiranje problema
3. Definicija problema
4. Sakupljanje činjenica (podataka)
5. Predviđanje budućnosti
6. Formiranje modela
7. Rešavanje problema (modela)
8. Vrednovanje rezultata
9. Donošenje odluke
10. Kontrola izveštaja
11. Analiza posledica tog izveštaja

Autori ovog rada smatraju da su četiri faze, od faze br.6 do faze br.9, najkomplikovanije faze odlučivanja, pa su se shodno tome i opredelili da ponude jedno od rešenja kako be se one lakše i sistematičnije sprovodile. U tom cilju je prvo prepoznato, a zaim i praktično primenjeno fazi modelovanje navedenih objedinjenih faza.

2.2 Primena fazi logike u procesu odlučivanja

Poznato je da je veoma složen posao analitički predstaviti nelinearne pojave na osnovu kojih se izvode aproksimativni zaključci, koji se mogu tumačiti na više načina, odnosno koji u sebi sadrže lingvističke forme ili su ponderisani nekakvim vrednosnim veličinama (bilo brojnim bilo lingvističkim). Zaključivanje, odnosno donošenje odluka na osnovu informacija i podataka iz različitih izvora, u različitim oblicima i lingvističkim formama predstavlja upravo jedan od takvih procesa. Ovaj proces se dodatno usložnjava kada se u njega unesu različiti stavovi i mišljenja stručnjaka ili se raspolaže sa nedovoljno informacija od kojih su neke čak i nepouzdate. U cilju prevazilaženja navedenih problema i matematičke formalizacije aproksimativnog zaključivanja, azerbejdžanski naučnik i istraživač Lotfi

Zadeh je još daleke 1965. godine, na Berkli univerzitetu u Kaliforniji, razvio teoriju fazi logike (Fuzzy Logic). Fazi logika se zasniva na teoriji fazi skupova [4], koji se još zovu i „rasplinuti ili nerazgovetni“ skupovi. U klasičnoj logici polazimo od toga da svaki iskaz može samo biti samo tačan ili netačan, odnosno njegova istinitosna vrednost može biti 1 - ukoliko je iskaz tačan, odnosno 0 - ukoliko je iskaz netačan. Nejasna ili tzv. rasplinjuta (fuzzy) logika je nadskup konvencionalne (Bulove) logike koja je proširena tako da podržava koncept parcijalne istinitosti – istinitosne vrednosti između “potpune istine” i “potpune neistine”. Fazi skupovi predstavljaju pogodan matematički aparat za tretiranje neizvesnosti, subjektivnosti, višeznačnosti i neodređenosti. Teorija fazi logike se pokazala korisnom u složenim sistemima gde postoji neizvesnost u pogledu ulaznih podataka neophodnih za donošenje određenih odluka. Isto tako u određenim situacijama se odluka donosi na osnovu iskustva, intuicije i subjektivne procene određenih parametara od strane donosioca odluke [5].

Fazi logika (fuzzy logic) koristi stepen pripadnosti elemenata skupu umesto odrednice da element ili pripada ili ne pripada skupu. Funkcija pripadnosti kod običnih skupova je precizna i može uzeti samo dve vrednosti (1). Klasičan skup A od X je definisan funkcijom $f_A(x) : X \rightarrow \{0, 1\}$:

$$f_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{ako } x \in A \\ 0, & \text{ako } x \notin A \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \quad (1)$$

Fazi skup A od X je definisan funkcijom pripadnosti u intervalu $\mu_A(x) : X \rightarrow [0,1]$:

$$\begin{aligned} \mu_A(x) &= 1 \text{ ako svako } x \text{ pripada } A \\ \mu_A(x) &= 0 \text{ ako postoji } x \text{ koje ne pripada } A \\ 0 < \mu_A(x) < 1 & \text{ ako } x \text{ delimično pripada } A \end{aligned} \quad (2)$$

U radu je prikazana praktična primena fazi logike bazirana na složenoj unapređenoj strukturi fazi logičkih sistema tip-2 (FLS-T2) sa trodimenzionalnom strukturom funkcije pripadnosti. FLS-T2 u sebi sadrži sve klasične elemente FLS-T1. Prvi korak u formiranju FLS-a predstavlja fazifikaciju, odnosno formiranje fazi skupova ulaznih varijabli na osnovu lingvističkih formi (npr. malo, srednje, veliko) i izabranim funkcijama pripadnosti (trougona, trapezoidna, Gausova, Belova...). Na sličan način se formiraju fazi skupovi izlaznih varijabli. Korak formiranja verbalnih pravila zahteva uključivanje baze znanja, mišljenja stručnjaka i/ili saznanja iz literature. Postoji više načina definisanja fazi pravila (I, ILI...), a primenjuju se ona koja na najbolji način definišu konkretnu pojavu, odnosno partikularnu situaciju. Dobro definisan fazi sistem podrazumeva pokrivenost svih mogućih situacija fazi pravilima. U ovom radu je korišćena *ako-onda (if-then)* forma fazi pravila. Fazi donošenje odluka u okviru fazi logičkog sistema (FLS) podrazumeva tri faze: implikaciju, agregaciju i defazifikaciju. Postoje različiti algoritmi zaključivanja: Takagi-Sugeno [6], Mamdani [7] i dr. Na primer, za Mamdanijev algoritam zaključivanja važi: za implikaciju se koristi minimizacija, za agregaciju maksimizacija i za defazifikaciju centar mase. Agregacija je proces dobijanja konačne konsekvence tj. posledice na osnovu pojedinačnih posledica koje se dobijaju kao rezultat primene pojedinačnih pravila primenom metode implikacije. Posle procesa agregacije se dobija izlazni fazi skup koji se procesom defazifikacije (npr. korišćenjem defazifikacione metode “centar mase”) prevodi u konkretnu veličinu (*crisp*) koja može biti brojna vrednost ili neka izabrana akcija.

Primena FLS-T2, slično kao i u slučaju FLS-T1 podrazumeva uključivanje fazifikatora, primenu *ako-onda (if-then)* pravila tj. bazu pravila, procesni deo – mašinu za donošenje zaključaka i izlaznu procesnu jedinicu koja se, u ovom slučaju, sastoji od tip-reduktora i defazifikatora (Sl. 1). Za razliku od standardne poznate strukture FLS-T2 [8, 9], ovde je prikazana modifikovana struktura koja naglašava uticaj mišljenja stručnjaka (Sl. 1). U ovom unapređenom blok dijagramu je dodat blok koji predstavlja mišljenja stručnjaka sa namerom da se ukaže na njihov značaj u procesu donošenja odluka koji je modelovan pomoću sistema FLS-T2. Bitno je podvući da je glavna razlika između FLS-T1 i FLS-T2 u tip-reduktor izlaznom bloku čiji je izlaz fazi skup. Za dobijanje tačno definisane vrednosti (*crisp value*) poput tačno/netačno, jeste/nije, 0/1... se koristi defazifikator. FLS-T2 karakteriše interval pripadnosti koji u sebi sadrži oblast nesigurnosti (FOA). U radu je korišćena generička struktura Takagi-Sugeno-Kang (TSK) fazi modela koju karakteriše visoka tačnost i mali broj fazi pravila. TSK fazi model definišu pravila (3):

$$R^n : \text{Ako } x_1 \text{ je } \tilde{X}_1^n \text{ i } \dots \text{ i } x_I \text{ je } \tilde{X}_I^n \text{ tada je } Y^n \quad (3)$$

gde su ulazne logičke pretpostavke date fazi skupovima (fazi brojevima) \tilde{X}_i^n ($i=1, \dots, I$), a posledice su izlazne funkcije pripadnosti $Y^n = [\underline{y}^n, \bar{y}^n]$ u navedenom intervalu sa granicama \underline{y}^n i \bar{y}^n koje mogu biti ili samo brojne vrednosti (*crisp*) ili linearne tzv. *gornje* i *donje* funkcije (4), (5):

$$\underline{y}^n = \underline{a}_1^n \cdot x_1 + \dots + \underline{a}_I^n \cdot x_I + \underline{b}^n \quad (4)$$

$$\bar{y}^n = \bar{a}_1^n \cdot x_1 + \dots + \bar{a}_I^n \cdot x_I + \bar{b}^n \quad (5)$$

Agregacija, odnosno akumulacija svih fazi pravila definiše fazi skup (6):

$$F^n(x') \equiv \left[\underline{f}^n, \bar{f}^n \right], \quad n=1, \dots, N \quad (6)$$

gde su proizvodi pojedinačnih funkcija pripadnosti za svaku brojnu ulaznu vrednost x_1, \dots, x_I prema donjim, odnosno gornjim funkcijama pripadnosti za T2 intervale definisani kao (7), (8):

$$\underline{f}^n = \left[\underline{\mu}_{\tilde{X}_1^n}(x_1) \times \dots \times \underline{\mu}_{\tilde{X}_I^n}(x_I) \right] \quad (7)$$

$$\bar{f}^n = \left[\bar{\mu}_{\tilde{X}_1^n}(x_1) \times \dots \times \bar{\mu}_{\tilde{X}_I^n}(x_I) \right] \quad (8)$$

Izlaz iz tip-reduktora po principu “centar skupova“ su vrednosti y_l i y_r (9), (10) koje definišu interval izlaznog fazi skupa $Y(x') = [y_l, y_r]$:

$$y_l = \frac{\sum_{n=1}^L \underline{y}^n \bar{f}^n + \sum_{n=L+1}^N \underline{y}^n \underline{f}^n}{\sum_{n=1}^L \bar{f}^n + \sum_{n=L+1}^N \underline{f}^n} \quad (9)$$

$$y_r = \frac{\sum_{n=1}^R \bar{y}^n \underline{f}^n + \sum_{n=R+1}^N \bar{y}^n \bar{f}^n}{\sum_{n=1}^R \underline{f}^n + \sum_{n=R+1}^N \bar{f}^n} \quad (10)$$

Krajnja defazifikovana brojna (*crisp*) vrednost y dobija kao aritmetička sredina (11):

$$y = \frac{y_l + y_r}{2} \quad (11)$$

Fazi logički sistem tip-2 (FLS-T2)

Slika 1 FLS-T2

3 REZULTATI MODELOVANJA

Fazi modelovanje je danas široko zastupljeno za dizajniranje različitih procesa kontrole i odlučivanja [10]. U cilju validacije primene fazi logike i sistema FLS-T2, modelovana su dva slučaja odlučivanja. Prvi se ose odnosi na modelovanje procesa odlučivanja u sistemu daljinskog nadzora procesa merenja temperature polova rotora hidrogeneratora, a drugi na proces donošenja odluka vezanih za ocenu poslovanja. Za funkcije pripadnosti u ulaznim i izlaznim fazi skupovima, u oba predstavljena modela, su korišćeni fazi brojevi tipa trougao i trapez.

3.1 Primena fazi algoritma na bazi FLS-T2 u daljinskom nadzoru temperature

FLS-T2 je primenjen za modelovanje procesa donošenja odluka na osnovu rezultata rada sistema daljinskog nadzora temperatura polova rotora hidrogeneratora. Ulazne vrednosti u fazi sistem su prezentovane grafički fazi brojevima funkcija pripadnosti oblika trapeza i trougla (Tab.1 i Sl.2). Na Sl.3 je dat rezultat fazi modelovanja gde je izlazna veličina (z - vertikalna osa) odluka ponderisana u opsegu [0, 1]. Na z -osi najniža vrednost predstavlja regularan rad agregata, dok vrednost 1 predstavlja alarm koji ukazuje na potencijalnu havarijsku situaciju. Sve ostale vrednosti govore o stanju posmatranog pola, gde npr. vrednost oko $z=0.5$ ukazuje na potrebu dodatnog monitoringa tj. praćenja temperature pola koja je viša od srednje vrednosti temperatura ostalih polova, ali je još uvek ispod granice zadatog alarma.

Tabela 1 Funkcije pripadnosti parametara generatora

	Fukcije pripadnosti	Fazi i <i>crisp</i> brojevi
Temperatura pola rotora (<i>input 1</i>)	Niska – gornja funkcija	trougao [0 0 40 1]
	Niska – donja funkcija	trougao [0 0 30 0.8]
	Srednja – gornja funkcija	trapez [10 30 40 65 1]
	Srednja – donja funkcija	trapez [20 33 37 55 0.8]
	Visoka – gornja funkcija	trapez [40 60 100 100 1]
	Visoka – donja funkcija	trapez [50 65 100 100 0.8]
Snaga generatora (<i>input 2</i>)	Niska – gornja funkcija	trapez [0 0 13 20 1]
	Niska – donja funkcija	trapez [0 0 5 15 0.9]
	Srednja – gornja funkcija	trougao [5 27 32 1]
	Srednja – donja funkcija	trougao [10 27 30 1]
	Iznad nominalne – gornja funkcija	trapez [20 30 35 35 1]
	Iznad nominalne – donja funkcija	trapez [22 30 35 35 0.8]
Radni režim (<i>output</i>)	Regularan rad	0
	Praćenje zagrejanog pola	0.5
	Alarm	1

a)

b)

Slika 2 Funkcije pripadnosti (gornje i donje): a) temperature polova rotora; b) snaga generatora

Slika 3 Procena radnih režima: Input 1 – temperatura pola; Input 2 – snaga generatora; Output – izlaz (sugestija) sistema daljinskog nadzora

Uslozljavanjem ovog modela se mogu analizirati situacije kada se prate temperature ugroženih polova rotora u različitim režimima rada generatora:

1. Analiza rada agregata u opsegu aktivnih snaga (1-32) MW, $P_n=27\text{MW}$
2. Analiza rada agregata u opsegu reaktivnih snaga (0-20) MVar, $Q_n=(3-4)\text{MVar}$
3. Praćenje pregrejanog pola uz regulaciju tj. smanjenje reaktivne snage
4. ...

3.2 Primena fazi algoritma na bazi FLS-T2 u oceni poslovanja

Pretpostavimo da je potrebno usvojiti investicioni plan za naredni period i da je za njegovo usvajanje neophodna ocena poslovanja elektrane iz prethodnog perioda. Ovde je dat algoritam, baziran na FLS-T2, pomoću kojeg je moguće dati traženu ocenu poslovanja. Radi pojednostavljenja algoritma, u Tab.2 su date ulazne vrednosti prihod (PR) i rashod (RAS), a izlaz poslovanje (POS). Ulazne vrednosti su pretpostavljene brojne vrednosti koje se mogu dobiti analizom stručnih službi posmatrane elektrane. Izlazna vrednost je ocena poslovanja data na vertikalnoj z-osi (SI.4).

Tabela 2 Funkcije pripadnosti ekonomskih parametara poslovanja

	Fukcije pripadnosti	Fazi i <i>crisp</i> brojevi
Rashod Ulaz 1	Nizak – gornja funkcija	trapez [0 0 10 30 1]
	Nizak – donja funkcija	trougao [0 0 25 0.7]
	Srednji – gornja funkcija	trougao [10 40 65 1]
	Srednji – donja funkcija	trougao [20 40 55 0.7]
	Visok – gornja funkcija	trougao [30 70 100 1]
	Visok – donja funkcija	trougao [40 70 90 0.7]
Prihod Ulaz 2	Značajno visok – gornja funkcija	trapez [70 90 100 100 1]
	Značajno visok – donja funkcija	trapez [80 95 100 100 0.7]
	Nizak – gornja funkcija	trapez [0 0 10 30 1]
	Nizak – donja funkcija	trapez [0 0 10 25 0.8]
	Srednji – gornja funkcija	trapez [10 30 50 80 1]
	Srednji – donja funkcija	trapez [20 30 50 70 0.8]
Poslovanje Izlaz	Visok – gornja funkcija	trapez [50 70 100 100 1]
	Visok – donja funkcija	trapez [60 80 100 100 0.8]
	Loše	0
	Dobro	0.5
	Odlično	1

Slika 4 Poslovanje; Input 1 – rashod; Input 2 – prihod; Output – ocena poslovanja

4 ZAKLJUČAK

U radu je ukazano na značaj procesa odlučivanja (*decision making*) sa aspekta njegove sistematizacije i podele na faze, a zatim naglašen značaj primene teorije fazi logike za modelovanje tog procesa. Poseban akcenat je stavljen na prikaz matematičkog modela fazi logičkih sistema tipa 2 (FLS-T2) s obzirom na njihovu osobinu da uvedu u modelovanje dodatnu nesigurnost i neizvesnost koje mogu da budu posledica različitih stručnih mišljenja, subjektivnosti donosioca odluka, različitih standarda, različitih nivoa zaštite i granica alarmnih signala i dr. Na dva primera je prikazana praktična primena teorije fazi logike na procese ocenjivanja i odlučivanja. Na prvom primeru je demonstrirana primena FLS-T2 sa ciljem da se, pomoću složenog višeparametarskog nadzornog sistema, prate temperature polova rotora u radu generatora, a zatim da se automatski prepoznaju stanja i sugerišu buduće aktivnosti poput, dodatnog nadzora zagrejanog pola, aktiviranja alarmnog signala i sl.

Na drugom primeru je modelovana ocena poslovanja sa mogućim scenarijom postojećih prihoda i rashoda. Dobijena ocena o poslovanju je rezultat primene algoritma razvijenog na bazi teorije fazi logike i predstavlja nesubjektivnu ocenu poslovanja. Ova ocena može da bude dobra osnova za planiranje proizvodnje, održavanja i budućih investicija. Uz neznatna prilagođenja, prezentovani modeli se mogu primeniti i na procenu i ocenu niza drugih faktora koji mogu uticati kako na kvalitet tehnoloških proizvodnih procesa, tako i na ekonomsko poslovanje kompanija.

5 ZAHVALNICA

Rad je nastao u okviru projekta TR 33024, „Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora”, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

6 LITERATURA

- [1] Sasa D. Milic, “Comprehensive concept of diagnostic centre in electrical power system”, Proc. 10th Mediteran Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - MedPower 2016, Belgrade, Serbia, pp. 1-7, November 06-09, 2016.
- [2] S. Milić, D. Salamon: "Sinteza modernih teorija analize, kontrole i upravljanja sa ciljem donošenja optimalnih odluka u elektroenergetskom sektoru", CIGRE - Srbija 33. savetovanje, zbornik radova R C1 - 05, Zlatibor, Srbija, 05. jun - 08. jun 2017.
- [3] Saša D. Milić, Nikola M. Miladinović, Dejan P. Cvetković: "Savremen pristup upravljanja održavanjem i otkazima u elektroenergetskom sistemu", CIGRE – Srbija, 18. Simpozijum -

- Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu - STK B5, C2, i D2*, Zbornik radova ISBN: 978-86-82317-83-8, Oznaka rada R D2 11, Strane: 1-9, 14 - 17. oktobar 2018, Zrenjanin, Srbija.
- [4] Lotfi A. Zadeh: "Fuzzy Sets", Information and Control, 1965, Pages: 338-353.
- [5] Teodorović D. i Kikuchi S., Uvod u teoriju fuzzy skupova i primene u saobraćaju, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2. izdanje, Beograd, 1994.
- [6] T. Takagi, M. Sugeno, Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 15 (1), 1985, 116-132.
- [7] E. H. Mamdani, "Application of fuzzy logic to approximate reasoning using linguistic synthesis", Computers IEEE Transactions on, vol. 100, no. 12, 1977, pp. 1182-1191.
- [8] J. M. Mendel, H. Hagsras, W. W. Tan, W. W. Melek, H. Ying, Introduction to Type-2 Fuzzy Logic Control - Theory and Applications, ISBN 978-1-118-27839-0, IEEE and John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014.
- [9] J. M. Mendel, General Type-2 Fuzzy Logic Systems Made Simple: A Tutorial, IEEE Trans. on Fuzzy Systems, 22 (5), 2014, 1162-1182.
- [10] G. Feng: "A Survey on Analysis and Design of Model-Based Fuzzy Control Systems", IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 14, Issue 5, pp: 676-697, October 2006.

FUZZY LOGICAL SYSTEMS FLS-T2 FOR SUPPORT TO REMOTE MONITORING AND FAULT DETECTION SYSTEMS

SAŠA D. MILIĆ*, LJUBIŠA ČIČKARIĆ
ELEKTRICAL ENGINEERING INSTITUTE „NIKOLA TESLA”, UNIVERSITY OF BELGRADE

Abstract —In addition to its complexity, the decision-making process related to the maintenance of production capital units (generator-transformer) is very often exposed to subjectivism and traditional approach to maintenance.

Complex multiparametric remote monitoring systems, as well as modern theories and methodologies of maintenance, have significantly improved this area through a better prediction of failure, monitoring potential malfunction in real time, lower maintenance costs and more rational investment.

The paper presents modified and adapted procedures and methods based on the application of fuzzy decision making logical systems in remote monitoring of production parameters and maintenance of capital equipment in power plants. A special emphasis is placed on the application of fuzzy logic systems type 2 (FLS-T2), which have the advantage that due to the properly defined fuzzy interval can reduce the numerical and linguistic uncertainties associated with the inputs and outputs of the fuzzy logic systems type -1 (FLS-T1). The paper presents two models of decision making processes in order to validate the proposed procedure.

Keywords — Electric power system, decision making, fuzzy logic, fuzzy modelling.

* Electrical engineering institute Nikola Tesla, 11000 Beograd, Koste Glavinića 8a, 11000 Belgrade, Serbia
s-milic@ieent.org.